

НОВІ ВІДОМОСТІ ПРО МИСТЕЦЬКУ КОЛЕКЦІЮ О. І. ТА В. С. БРОДСЬКИХ

7.074-027.551(477) "19"
ID ORCID 0000-0002-5716-3797

Решетньова Г. О. Нові відомості про мистецьку колекцію О. І. та В. С. Бродських. Основою практично кожного музейного зібрання є приватні колекції. Проте відомості про колишніх власників рідко згадуються та вказуються. Мета даної статті — відродження забутих імен українських колекціонерів, надбання яких увійшло до музейних збірок. На основі архівних матеріалів та спогадів сучасників висвітлено невідомі біографічні матеріали про науковців та поціновувачів мистецтва — О. І. та В. С. Бродських. Методологія дослідження полягала в пошуку та системному аналізі документів із родинного архіву, класифікації та систематизації отриманих матеріалів. Установлено, що родина не тільки займалася професійною науковою діяльністю, а й захоплювалася подорожами та колекціонуванням. Таким чином, у збірці фігурували твори живопису, графіки, близько ста предметів фарфору та фаянсу, туристичні карти й маршрути, а також твори Пушкіна від моменту його першої публікації до посмертних аналітичних видань. Після смерті власників колекція була розпорощена, імена збирачів викреслено з історії.

Ключові слова: О. І. Бродський, В. С. Бродська-Шереметьєва, Національний музей «Київська картинна галерея», приватна колекція, фарфор.

Решетнева А. А. Новые сведения о художественной коллекции А. И. и В. С. Бродских. Основой практически каждого музейного собрания являются частные коллекции. Несмотря на это, сведения о прежних владельцах редко упоминаются и указываются. Цель данной статьи — возрождение забытых имен украинских коллекционеров, достояние которых вошло в музейные собрания.

Архивные материалы и воспоминания современников позволили выявить неизвестные биографические факты об ученых и ценителях искусства — А. И. и В. С. Бродских. Методология исследования заключалась в поиске и системном анализе документов из родового архива, классификации и систематизации полученных материалов. Установлено, что семья занималась не только профессиональной научной деятельностью, но и увлекалась путешествиями и коллекционированием.

Таким образом, в собрании фигурировали произведения живописи, графика, около ста предметов фарфора и фаянса, туристические карты и маршруты, а также произведения Пушкина от момента его первой публикации до посмертных аналитических изданий. После смерти владельцев коллекция была распущена, имена собирателей вычеркнуты из истории.

Ключевые слова: А. И. Бродский, В. С. Бродская-Шереметьева, Национальный музей «Киевская картинная галерея», частная коллекция, фарфор.

Reshetnova H. Brodskys' Family Art Collection.

Problem definition. Almost each museum collection is based on private collections which found their way into museums under various historical and political circumstances. However, very little information about their former owners, if at all, is provided either on display cards or in museum catalogs. Such disregard for art collectors does not motivate modern collectors to cooperate with state-owned museums. Even though collectors understand the need to preserve and promote their collections they do not want their collection items to end up in museum repositories or their names to be erased from history together with inventory books.

The task of museum staff and art critics is to retrieve collectors' names and to promote collectors as guardians of cultural legacy of certain ages.

The purpose of this study is to highlight the forgotten and unknown biographical information about the family of scholars and collectors — Oleksandr Illyich Brodsky and Vera Saveliivna Brodska, whose art collection, after their death, partly resurfaced in the National Museum "Kyiv Art Gallery", as well as for the first time to publish biographical data and information about

Решетньова Г. О.

V. S. Brodska, who was an ardent porcelain collector, and to describe her collection in the museum.

In addition, the study sets out to provide a general overview of the family's art collection, as well as to break down porcelain items by factories which manufactured them for further study.

The research methodology was to systematically analyze known archival sources. Individual works of art and literature from the Brodskys' collection were classified and counted up. The principle of simulation was used to get an idea of how the collection might have looked before.

At the final stage, empirical research methods such as interviews, surveys, etc. were used.

In the course of the research, discussions were held with the employees of the L. V. Pisarzhevsky Institute of Physical Chemistry. Furthermore, questionnaires, autobiographical information and letters of O. I. Brodsky and V. S. Brodska-Sheremetieva, which are kept in Ukraine's archival institutions, were thoroughly studied. As a result, for the first time new biographical facts about the members of the Brodskys' family were uncovered such as information about Oleksandr Illyich family, the lifespan of Vera Saveliivna, her degree and work certificates, etc. The unsystematic photo album showing the family's life and travel destinations was revised and put in good order. Also, the author identified the circle of contacts and artists with whom the family was in touch such as Sosiura, Hmyrya, Masalsky, Obratsov and others, which is evidenced by photos, letters, and gift inscriptions.

The author counted the card index of Brodsky's gramophone record collection consisting of more than 850 titles, including Bach, Beethoven, Berlioz, Brahms, Wagner, Verdi, Vivaldi, Handel, Glazunov, Glier, Glinka, Debussy, List, Mendelssohn, Mozart, Offenbach, Paganini, Prokofiev, Ravel, Rachmaninov, Rossini, Ramo, Saint-Sans, Scriabin, Stravinsky, Falk, Frank, Tchaikovsky, Chopin, Shimanovsky, Strauss, Shostakovich, Schubert, Schumann and others. The fate of this collection is unknown.

The study refers to the little-known Brodsky's book collection which, according to the family friends, included all Pushkin's lifetime works, as well as posthumous editions, additions, and references. Interestingly, the collection was later purchased by the writer's famous connoisseur Ya. I. Berdychevsky. As is known, the article presents this information for the first time, since the founder of the O. S. Pushkin Museum in Kyiv has never mentioned this purchase.

The study contains materials on museum displays of paintings from the collections of Korovin, Kustodiev and others. An overview was made of porcelain items from the scholars' collection which were received in 1980, that is, after the death of V. S. Brodska. Thus, it became known that items of the following plants have been preserved to this day: the Imperial Porcelain Factory — 7 items, the Popov plant — 10 items, Gardner factory — 21, Saffronov factory — 3, Batenin factory — 3, Fomin — 2, the Kornilov brothers — 8, the Novykh brothers — 4, Musakov, Huzheva and Gulin factories — 1 item from each, Kiev experimental ceramic-artistic factory — 5; Lomonosov State Porcelain Factory — 4; unknown plants — 30; pottery — 4. It is expected that a detailed description of the Brodskys' porcelain collection will be highlighted in a separate study.

Conclusions. The paper presents and highlights evidence and overviews archival information about the family of scholars O. I. and V. S. Brodskys. For the first time these individuals have been honoured not only for their professional achievements but also for the cultural heritage they left to descendants. The biographical information, documents and information about V. S. Brodska-Sheremetieva are unique and are published for the first time.

The author gives an overview of the extensive family art collection. Information about the Brodskys' collection of books and

paintings, the gramophone record card index and tourist maps is also provided. Also, an overview of the family porcelain collection held in the National Museum "Kyiv Art Gallery" is made. Our task is to bring forgotten names back from oblivion. We expect to take advantage of the museum world experience in preserving the names of owners and indicating pathways through which collection items find their way in our museums on display cards or in museum albums.

Keywords: O. I. Brodsky, V. S. Brodska-Sheremetieva, National Museum "Kyiv Art Gallery", private collection, porcelain.

Постановка проблеми. Основою майже кожного музейного зібрання є приватні колекції, які надходили до музеїв за певних історичних та політичних обставин. Проте відомості про колишніх власників практично не вказуються ні на експозиційних картках, ні у музейних каталогах. Така зневага до збирачів не пробуджує в сучасних колекціонерів бажання до співпраці з державними музейними установами. Колекціонери розуміють необхідність збереження та популяризації своєї колекції, проте не бажають, щоб зібрані твори потрапили до фондосховищ, а імена їх колишніх власників зникли з історії разом з інвентарними книгами.

Мета статті. Представити родину науковців — Олександра Ілліча та Віру Савеліївну Бродських — як колекціонерів, що їх мистецька спадщина після смерті власників частково потрапила до Національного музею «Київська картинна галерея». Запровадити у науковий обіг частину документів Бродських, щоби заповнити лакуни у біографії збирачів. Проаналізувати предмети порцеляни, що зберігаються у згаданому музеї, та окреслити інші збиральницькі захоплення колекціонерів.

Зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Статтю виконано згідно з планом науково-дослідницьких робіт кафедри теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Приватні колекції, що надійшли до музейних установ, майже не досліджено. Окрему увагу приділено лише великим збіркам родини Терещенків, Ханенків, Хвойки та ін. Стосовно заявленої родини Бродських, було зроблено невелике повідомлення головного зберігача фондів Київського музею російського мистецтва (назва музею з 1935 по 2017 р.) Е. Бабаєвої [1]. Стосовно букіністичної колекції, родину Бродських згадував відомий бібліофіл Я. Бердичевський [2; 3]. Біографічні відомості О. І. Бродського було висвітлено в основному в енциклопедичних довідниках за його наукові здобутки [4]. Проте всю відому інформацію подано досить стисло, жодної інформації про дружину науковця, яка також займалася збиральницькою діяльністю, відомо взагалі не було. Для дослідження було долучено архівні матеріали та спогади сучасників.

Виклад основного матеріалу дослідження. Родина Бродських зацікавила нас у контексті дослідження порцеляни в Національному музеї «Київська картинна галерея». Як уже зазначено, згадку про них залишила Е. Бабаєва: «Несправедлива була доля до Віри Савеліївни Бродської.

Ми з 1958 року знали про колекцію Олександра Ізраїльовича Бродського, однак більш захоплена збиральницькою діяльністю була його дружина — Віра Савеліївна. Вона цілком присвятила себе цьому заняттю та особливо захоплювалася прикладним мистецтвом...

Померла Віра Савеліївна за кілька років після Олександра Ізраїльовича (за 10 років. — . . .). Через відсутність спадкоємців та розпорядження про спадок уся колекція була розподілена державною установою... У складі виморочного майна музею було передано близько ста предметів російського фарфору та фаянсу, 30 одиниць кришталю та скла, люстри, бра, 17 творів живопису та графіки (у тому числі Б. Кустодієв, З. Серебрякова, Б. Свебах та ін.), а також ікони та меблі. У ведення Академії наук УРСР, де багато років працював О. І. Бродський, було передано велику бібліотеку»¹ [1, с. 58].

Ці відомості спочатку ввели в оману нас як дослідників, адже будь-яку інформацію про цих людей як у літературі, так і в архівах м. Києва знайдено не було. Звернувшись по допомогу до музею, головний зберігач А. В. Ілінг надала інформацію, що у списках надходження значиться не Олександр Ізраїльович, а Олександр Ілліч (відомий хімік) (іл. 1). Інформація ж про власницю колекції порцеляни — Віру Савеліївну (після смерті якої й надійшло майно) — повністю відсутня, що робить дослідження ускладненим та марнотратним (іл. 2).

У процесі пошуку ми висували припущення, що учений науковець заради відкриття більш широких можливостей для праці міг змінити ім'я по батькові. Але, ознайомившись зі свідоцтвом про народження, переконалися, що батьком значений саме «Бродский Илья (Гилен)», мати ж — «Бродская Ефросинья (Песя)» [5, арк. 1; 8, арк. 129] (свідоцтво про народження видано повторно). Чому в спогадах пані Бабаєвої фігурувало ім'я Олександр Ізраїльович, так і залишається нез'ясованим.

Проте навіть довідавшись, що колекціонером був видатний учений у галузі хімії ізотопів, директор Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського АН УРСР, знайти інформацію про дружину виявилось не так просто. Співробітники інституту, де понад 25 років працював Олександр Ілліч, уже частково змінилися і не знають особисті подробиці про життя колишнього керівника, не кажучи вже про його дружину.

Окрему подяку слід висловити доктору хімічних наук, старшому науковому співробітнику Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України Петру Андрійовичу Манорику та Галині Яківні Железняковій за сприяння та пошук контактів співробітників, які свого часу були близькі до родини Бродських.

Таким чином нам вдалося поспілкуватися з Аллою Михайлівною Погодіною, яка працювала в згаданому інституті та була дружиною аспіранта О. Бродського, завдяки чому мала близькі стосунки

з родиною науковця. Зібраний матеріал уперше публікується зі слів А. Погодіної та є новою сторінкою до життєвої книги родини Бродських, на жаль, для науковців припалої великим шаром пилу. Що ж до біографії О. І. Бродського — подамо її стисло, адже його персоні науковці приділяли достатньо уваги. Анкети, автобіографічні відомості та листи О. І. Бродського зберігаються в бібліотеці Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського, ІА НБУВ, ЦДАВО, ДАМЛМ України та ін.

Народився Олександр Ілліч Бродський у м. Катеринослав (нині — м. Дніпро) 7 червня 1895 р. у родині інженера (як написав у своїй анкеті). «Мій батько жив з 1915 р. за кордоном і помер в Парижі в 1952 р. Мати та брат загинули також там у 1942/43 р. під час окупації...» [18, арк. 27]. Як зазначав О. І. Бродський, до кінця життя всі члени його сім'ї жили по радянських паспортах. В автобіографії, яка збереглася в Інституті архівознавства (ІА НБУВ), дізнаємося подробиці, що батько в Дніпропетровську (нині — м. Дніпро) мав будинок та технічну контору, мати — донька мелітопольського міщанина Г. А. Лібермана, брат був інвалідом (цікаво, що історично прізвища Бродських та Ліберманів уже «крокували» поруч, правда, у цукровій промисловості [16, с. 63]) (іл. 3, 4).

Сам Олександр Ілліч за національністю єврей, в армії не служив, безпартійний. Довгий час проживав у рідному місті на Соборній площі, 10. До дванадцяти років навчався вдома, а з 1907 по 1913 р. займався у Катерининському II реальному училищі, звідки поступив у Катерининський Гірничий інститут, де вчився до 1921 р. З 1921 по 1922 р. Бродський навчається на фізико-математичному факультеті Московського І Державного університету, свідченням чого є його збережена лекційна книжка [6, арк. 8].

У травні 1926 р. захищає дисертацію та здобуває науковий ступінь доктора хімії. За цю роботу від Російського Фізико-хімічного товариства отримує премію Кучерова за 1926 р. [19, арк. 8]. Відгук про роботу Бродського пишуть видатні науковці: Л. Писаржевський, Б. Патон, Ю. Коршун та ін. Молодий чоловік уже в 20 років пише першу самостійну роботу про дослідження процесу отримання перекису водню електролизом сірчаної кислоти, наступного ж року запатентовану [19, арк. 16]. А у 21 йому пропонують побудувати завод перекису водню «що не вдалося здійснити через подальші зовнішні обставини» [19, арк. 16 зв.].

У 1919–1920-ті рр. Бродський був одним із організаторів Катерининської Державної Хімічної Лабораторії, де налагодив виробництво ряду фармацевтичних препаратів. Тож не дивно, що у 32 роки О. І. Бродський не тільки доктор хімії, а й професор. У 1939 р. Олександра Ілліча обирають академіком АН УРСР, а 1943 р. — членом-кореспондентом АН СРСР. У 1965 р. Бродському присвоєно звання Заслуженого діяча науки Української РСР [18, арк. 53].

Головна праця, як вважав сам науковець, зазначаючи це у своїй анкеті, — робота в Інсти-

туті фізичної хімії, одним із засновників якого (у 1927 р.) він був. З 1939 р. Бродський — директор. У лабораторії, якою він керував: «... вперше в країні були одержані та задіяні важка вода та ізотопи кисню та азоту» [18, арк. 27–28]. О. І. Бродським було розроблено теорію, яка «...знайшла застосування у виробництві важкої води та розділенні ізотопів урану для атомних реакторів... Дуже точні методи, виміри ізотопного складу та теоретичні розрахунки, виконані в лабораторії, дали можливість Інституту геологічних наук АН УРСР встановити вірну геохронологію Українських гірських порід, що полегшує пошуки мінеральних багатств України» [18, арк. 22].

Крім наукової діяльності, О. І. Бродський на початку кар'єри вів і педагогічну діяльність. Збереглися конспекти лекцій та листи аспірантів Бродського, де є дуже цікавий матеріал для науковців. Олександром Іллічем було видано ряд монографій, підручник фізичної хімії та курс хімії ізотопів, які перекладалися не тільки на мови країн Радянського Союзу, а й на польську, болгарську, німецьку та китайську.

Саме під час викладацької діяльності Олександр Ілліч, за словами А. Погодіної, і познайомився зі своєю майбутньою дружиною, яка була його студенткою. Ми встановили, що це відбулося у Медінституті, де Бродський працював з 1921 по 1927 р., спочатку асистентом з біологічної хімії [19, арк. 4, 11], потім — доцентом, а з 1927 по 1930 р. професором кафедри фізичної хімії [7, арк. 14].

Завдяки нещодавно знайденому архіву, який залишився після смерті дружини Бродського, нам вдалося побачити диплом Віри Савеліївни та підтвердити це, адже роки її навчання в інституті — з 1922 по 1929 р., що співпадає з викладацькою діяльністю вченого (іл. 5).

Віра Савеліївна Шереметьєва народилася 1905 р. у родині службовця С. М. Шереметьєва (помер 1927 р.) [10, арк. 14]. За згадками А. Погодіної, ніякого відношення до роду Шереметьєвих Віра Савеліївна не мала, була вона з Кривого Рогу та проживала в районі рудника, де відбувалося промислове видобування руди. Познайомилися ж із Олександром Іллічем, коли Вірі Савеліївни було 19 років. «Вона закінчила медичний інститут, але за якою спеціальністю точно не знаю, скоріш за все — терапевт, адже вона ніколи в житті не працювала...» — зазначала Алла Михайлівна². Цю інформацію було нами уточнено та відкореговано, адже в архіві збереглася трудова книжка Бродської-Шереметьєвої, лікарка-невропатолога, яка працювала в Дніпропетровській Міжрайонній Клінічній лікарні з 1937 р. як лікар нервового відділення, з 1941 р. — як завідувач цього ж відділення. Від червня 1941 р. — кандидат медичних наук (іл. 6). 1941 р. — звільняється у зв'язку з від'їздом (напевно, під час евакуації в Уфу) [14]. Продовжувала медичну діяльність Віра Савеліївна в евакуаційному госпіталі № 4633, а в лютому 1944 р. звільнилася за власним бажанням.

² 18.07.2017 [] / . .
// . .

Лл. 1. О. І. Бродський (1895–1969). Фото. Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України

Лл. 2. Письмовий стіл з фотографією дружини академіка О. І. Бродського. Фото. Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України

Лл. 3. Мати О. І. Бродського. Фото. Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України

Лл. 4. Батько О. І. Бродського. Фото. Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України

Лл. 5. Диплом В. С. Шереметьєвої. ІА НБУВ

Іл. 6. Диплом кандидата наук В. С. Шереметьєвої. ІА НБУВ

Іл. 7. Дозвіл на проживання у Києві родині Бродських. ІА НБУВ

Іл. 8. Свідозтво про шлюб. ІА НБУВ

Іл. 9. Родина Бродських
у колі родичів та друзів.
ІА НБУВ

Іл. 10. Прогулянка з Б. Гмирею у Венеції. ІА НБУВ

Іл. 11. В. С. Бродська-Шереметьєва біля
інструмента. Фото. Інститут фізичної хімії
ім. Л. В. Писаржевського НАН України

Більше записів про роботу, окрім відміток про досягнення, в трудовій книжці немає.

Надалі родина остаточно оселяється в Києві по вул. Рейтарська, 11, кв. 6, що фігурує навіть на папері Бродського [20]. Документ, який свідчить про дозвіл на проживання у місті, на жаль, не містить дати та має певні невідповідності стосовно року народження матері Віри Савеліївни — Анни Яківни: 1880 р. (іл. 7). Адаже в одній із анкет О. І. Бродський вказує роком її народження 1878 [10, арк. 24]. Цікавим документом є також свідоцтво про шлюб, який було оформлено в Москві 16 квітня 1945 р. (іл. 8). Це пояснює, чому А. М. Погодіна не пам'ятала, щоб Віра Савеліївна працювала. Сам же О. І. Бродський в автобіографії 1941 р., складеній в Уфі, зазначав пані Шереметьєву вже як свою дружину [10, арк. 5] (іл. 9).

Життя Бродських було дуже насиченим, що простежується по архіву фотокарток, які збереглися в Інституті фізичної хімії [17]. Подорожі, в які їздила родина, були пов'язані часто не просто з відпочинком, а й із науковою діяльністю: Олександр Ілліч робив доповіді в Німеччині та Франції, був членом Американського хімічного товариства, англійського Фарадеївського товариства та ін. Відпустки ж родини були в переважній більшості з серпня по вересень [9]. Олександр Ілліч займався альпінізмом та любив туристичні подорожі, це підтверджують свідоцтво про сходження на вершину Мал. Домбай-Ульген [8, арк. 6] та колекція туристичних схем, автомаршрутів і карт (55 одиниць) із нанесеними шляхами та дуже цікавими помітками хіміка: траси на деяких картах він вимірював сірниками, які відповіда-

Лл. 12 – 15. Листи подяки, акти прийому та передачі творів з колекції Бродських. ІА НБУВ

ли певному масштабу (31 км) [13, арк. 16, 19]. У колекції є унікальні карти російських шляхів 1911–1912 рр., карта воєнно-сухумської дороги (Карачай-Абхазія) 1933 р., план Москви 1939 р. зі схемою міського транспорту, карта Південної Америки 1937 р., Індії та Бірми 1946 р. та ін.

Родина подорожувала до Англії, Франції, Монте-Карло, Італії, Німеччини... Якщо ж Олександр Ілліч їздив сам, він адресував дружині пам'ятні листівки із зображенням місць, де знаходиться. Недарма у своїй доповіді на 70-річчя, яку було проголошено в АН УРСР, він сказав: «Я глибоко вдячний моїй дружині, вірному та чутливому другу, її матері, яка стала мені другою матір'ю. Утрох ми багато років дружньо ділимо все приємне та неприємне, з чим доводиться мати справу щодня» [17]. Дружина з матір'ю були, як згадувала А. М. Погодіна, дуже набожними: завжди святкували Пасху, вдома були дивовижні

ікони, біля піаніно був цілий іконостас від стелі до підлоги (доля його нам невідома).

Що ж стосується власного батька, то Олександр Ілліч намагався отримати дозвіл, щоб у віці 87 років батько повернувся до Києва на утримання сина [10, арк. 8]. Дозвіл було отримано одразу після смерті Іллі Єфимовича... Спадок — близько 90 000 франків — Бродський передав на користь Фонду захисту світу [8, арк. 10].

Відносно мистецтва можна сказати, що воно оточувало родину Бродських, як щось органічне: «На моє цілком глибоке переконання, немає принципової різниці між наукою та мистецтвом. Різниця полягає лише в методах та меті... Я думаю, що поганий той учень, який не відчуває знову естетичної насолоди від гармонічної нової теорії, від витонченого експерименту, від його гарної обробки, так само, як відчуває задоволення від нового твору мистецтва.

Лл. 16. Б. М. Кустодієв. Булочник. 1920-ті рр. Пап., акв. Національний музей «Київська картинна галерея» [URL : https://artchive.ru/artists/1059~Boris_Mikhailovich_Kustodiev/works/533730~Bulochnik_Iz_serii_Russkie_tipy]

Лл. 17. Б. М. Кустодієв. Візник. 1920-ті рр. Пап., акв. 33 × 28 см. Національний музей «Київська картинна галерея» [URL : https://artchive.ru/artists/1059~Boris_Mikhailovich_Kustodiev/works/475020~Izvozchik_Iz_serii_Russkie_tipy]

Лл. 18. Ф. С. Рокотов (?). Портрет дами у блакитному. З колекції Бродських. Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України

Лл. 19. Конверт із зображенням Героя Соціалістичної Праці академіка О. І. Бродського. Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України

Іл. 20. Діана і Ендіміон. Венера і Амур. Вази. 1832–1838 рр. Завод Девятова-Батеніних. Фарфор, надглазурний поліхромний розпис, золочення, цировка. Висота — 36, 6 та 36, 5 см. Національний музей «Київська картинна галерея», Ф-1469, 1470. Фото та опис надано музеєм

Іл. 21. С. В. Федорова-друга в іспанському танці (з балету О. К. Глазунова «Раймонда»). Скульптура. ЛФЗ. Модель 1919 р. (авт. моделі Н. Я. Данько). Фарфор, надглазурний поліхромний розпис, золочення. Висота 21, 8 см. Національний музей «Київська картинна галерея», Ф-1410. Фото та опис надано музеєм

Іл. 22. Жар-птиця (Т. П. Карсавіна в ролі Жар-птиці у балеті І. Ф. Стравінського). Скульптура. ЛФЗ. Модель 1920 р. (авт. моделі Д. І. Іванова). Фарфор, надглазурний поліхромний розпис, золочення. Висота 22, 5 см. Національний музей «Київська картинна галерея», Ф-1409. Фото та опис надано музеєм

Я радий, що наука не заслонила цієї сторони життя для мене, і, що досі я зберіг інтерес, такий же інтерес, як було раніше, який я мав у молодості...» — писав Бродський [17].

Цікавість до мистецтва та літератури не полишала Олександра Ілліча та Віру Савеліївну до кінця життя. Крім відомих науковців родина товаришувала з діячами мистецтва: В. Сосюрою (в колекції зберігається збірка поезії з дарчим написом: «...на спомин про наші поневіряння в

Уфі»), Б. Гмирею (збереглося фото з дружньої поїздки до Венеції) (іл. 10), П. Масальським (Віра Савеліївна їздила на всі прем'єри у МХАТ), С. Образцовим та ін.

Олександр Ілліч дуже любляв музику, мав дуже багато нот та чудово грав на фортепіано (іл. 11). Він дуже витончено одягався, незнайомим здавалося, ніби перед ними артист. Збереглася «Картотека особистої збірки платівок Бродського» [12], яка складає понад 850 найменувань, серед

Лл. 23. В. С. Бродська-Шереметьєва (1905–1980) поруч із фарфоровою скульптурою. Фото. Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України

Лл. 24. Родина науковців та колекціонерів О. І. та В. С. Бродських. Фото. ІА НБУВ

яких: Бах, Бетховен, Берліоз, Брамс, Вагнер, Верді, Вівальді, Гендель, Глазунов, Глієр, Глінка, Дебюссі, Ліст, Мендельсон, Моцарт, Оффенбах, Паганіні, Прокоф'єв, Равель, Рахманінов, Россіні, Рамо, Сен-Санс, Скрябін, Стравінський, Фальк, Франк, Чайковський, Шопен, Шимановський, Штраус, Шостакович, Шуберт, Шуман та ін. Окремо було виписано виконавців тих чи інших творів. На жаль, про колекцію платівок А. М. Погодіна не знала, чи були вони в родинній колекції та де поділися... Це питання потрібно залишити відкритим.

Про долю ще однієї надзвичайної колекції Бродських відомо більше. «У нього була єдина колекція Пушкініани, де було зібрано абсолютно все Пушкіна до його смерті, а потім почалися доповнення: біографічні відомості... Любов була до Пушкіна...» — згадує А. М. Погодіна³. Він любляв твори поета й міг буквально годинами декламувати їх.

Масальський у спогадах про науковця також згадував це захоплення: «Мене вразило в Олександрі Іллічі те, як він ставився до мистецтва. Він дуже цікавився театром, драматургією, живописом... Мене вразило, як Олександр Ілліч захоплений Пушкіним, як він багато знає. Здавалося б мені більше потрібно знати про це, і я б повинен був йому розповісти, а розповідав він. І це було дуже захопливо, дуже цікаво... Олександр Ілліч був пушкіністом і пишався цим, дуже пишався. Він показував мені свою бібліотеку та зібрані ним матеріали про Пушкіна, котрі він купував у букіністів (телефони деяких збереглися в записниках хіміка. — . .) та збирав у приватних осіб, і якась хлопчача радість була у нього від тих книжок, котрі він мені показував. Це було дуже, дуже цікаво» [17].

В інституті архівознавства наразі збереглося лише 20 вирізків, які збирав Бродський стосовно літератури та мистецтва [11]. Доля ж колекції відома... За словами свідка: «Віра Савеліївна після смерті чоловіка продала колекцію Якову Берди-

³

18.07.2017 [] / //

чевському, який, здається, подарував цю колекцію музею Пушкіна. Бердичевський нічого не збирав, він все придбав...»⁴. Це дуже цікава інформація, адже Яків Ісаакович історію придбання збірки у дружини академіка не розповідає. Проте у своїй роботі, присвяченій єврейським книжним зібранням, зазначає: «Бібліотека академіка у повній мірі розкривала внутрішній світ його інтересів: образотворче та прикладне мистецтво, музика, театр, балет... Комплекти провідних художніх і літературних журналів початку минулого століття (“Мир искусства”, “Золотое руно”, “Старые годы”, “Весы”, “Аполлон”...), класичні праці Обольянінова, Ровінського, Кондакова, без котрих немислиме життя бібліофіла...

Найкращими, нерідко першими та прижиттєвими виданнями, була представлена російська та зарубіжна класика, особливо виокремлені дві колекції — “Пушкініана” та “Французький парнас”... Окрема полиця була віддана високохудожнім оправам... Усе це стверджує, кричить: “Академік Бродський істинний, палкий бібліофіл!”» [3, с. 232–233]. Не зазначено фамілію Бродського й у виданнях музею О. С. Пушкіна [15].

Попри наукову роботу та повну зайнятість, Олександр Ілліч присвячував вільний час своїм захопленням: часто відвідував аукціони в Ленінграді (нині — Санкт-Петербург), де виставлялися на продаж речі з розпорощених маєтків. За згадками сучасників, купляли там картини та посуд. «Завжди гарно сервірований стіл. Картини першокласних живописців, яких було дуже багато: у столовій висіли, у кабінеті. Спальня з карельської берези, вітальня з червоного дерева. Все було вишукано і зі смаком», — такі спогади друзів родини⁵.

Існують фотографії та документи про надання картин з колекції Бродських на експонування до музеїв (іл. 12–15). Завдяки цьому нам стало відомо про окремі твори (іл. 16–18). У родинному помешканні була горка з порцеляною, багато картин, вишитих бісером, та коштовні прикраси, які Віра Савеліївна одного разу показала подрузі⁶.

Олександр Ілліч Бродський пішов з життя 21 серпня 1969 р. [14, арк. 10]. Як вважають близькі, відхід спровокувала політична премія «Героя Соцпраці», яку дали замість «академіка АН СРСР», що про неї мріяв учений (іл. 19). Вважали, що національність стала перепоною для отримання бажаного звання, наукові досягнення втрачені не були.

Віра Савеліївна померла 16 січня 1980 р. Її подруги — Зоя В’ячеславівна Богомолець та Галина Олексіївна Кавецька — прийшли, щоб допомогти у приготуванні до Хрещення, але не змогли потрапити до помешкання. Сповістивши А. М. Погодіню, яка також мала приїхати, вони викликали міліцію. Зі слів **Алли Михайлівни**: «Правоохоронці перед носом зачинили двері

й вже нікого туди не пускали. Години три там шерстили. Ніяких коштовностей після них вже не лишилося...»⁷.

Нами було віднайдено документ, де дирекція, партійне бюро та профспілкова організація Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського просять вжити заходів щодо збереження власності В. С. Бродської-Шереметьєвої за відсутності родичів та спадкоємців [17]. Задля цього була створена спеціальна комісія: представники інституту займалися лише описом документів, завдяки чому було збережено унікальне листування з іще молодим Щербицьким, яке було б дуже цікаво освітити з історичної точки зору.

Що стосується порцеляни, яка фігурувала в нашому дослідженні, то, після обґрунтування важливості даних, головний зберігач Національного музею «Київська картинна галерея» А. В. Ілінг люб’язно надала нам список предметів, що надійшли у складі спадщини академіка Бродського в 1980 р. (іл. 20–22). Порцелянові вироби подані у відповідності до заводів виготовлення: ІФЗ — 7; завод Попова — 10; Гарднера — 21; Сафронова — 3; Батеніна — 3; Фоміна — 2; братів Корнілових — 8; Нових — 4; Мусакова, Гужева, Гуліних — по 1; КЕКХЗ — 5; Державний фарфоровий завод ім. Ломоносова — 4; невідомі заводи — 30; фаянс — 4. На жаль, поки не з’явилася можливість оглянути фарфорові твори наочно. Сподіваємося повноцінно висвітлити та проаналізувати порцелянову колекцію Бродських в окремому дослідженні (іл. 23).

Віра Савеліївна Бродська-Шереметьєва була вірною подругою Олександра Ілліча протягом усього життя. Вони зібрали першокласні предмети літератури, музики та мистецтва. На похорон же Вірі Савеліївні не принесли навіть гідний одяг. Колекція Бродських розפורшилася, ім’я власників загубилося у коловороті днів (іл. 24).

Висновки з даного дослідження. У статті зібрано свідчення та віднайдено архівні відомості про родину науковців Бродських. Документи та інформація стосовно В. С. Бродської-Шереметьєвої унікальні й раніше не публікувалися. Уперше представлено цих людей не тільки за професійні заслуги, а й за зібрану культурну спадщину, яка залишилася нащадкам. Виокремлено (по заводах виготовлення) близько ста порцелянових предметів зі збірки Бродських, що після смерті власників надійшли до Національного музею «Київська картинна галерея». Нашим завданням є відродити забуті імена. Сподіваємося на запровадження музейного світового досвіду: зазначення імен власників на експозиційних картках або в музейних альбомах.

Перспективи подальших розвідок полягають в аналізі та систематизації тих художніх творів із колекції Бродських, що зберігаються в Національному музеї «Київська картинна галерея».

4

5

6

7

Література:

1. Бабаева Э. А. Наши коллекционеры. Поиски и находки [Текст] / Э. А. Бабаева. — К. : [б. в.], 2000. — 155 с.
2. Бердичевский Я. И. Бердичевские сказки. О книжниках и коллекционерах града стольного Кыева в середине XX века [Текст] / Яков Бердичевский. — К. : Бутон, 2002. — 288 с. — (Библиотека музею історії міста Києва). — ISBN 966-7908-43-7.
3. Бердичевский Я. И. Народ книги : (К истории еврейского библиофильства в России) [Текст] / Яков Бердичевский. — Изд. 2-е, доп. — Киев : Дух і літера, 2005. — 348 с.
4. Бродский [Электронный ресурс] // Большая советская энциклопедия. — Электрон. дані. — [2018]. — Режим доступу : <https://gufo.me/dict/bse/Бродский> (дата звернення : 09.07.2018). — Назва з екрана.
5. Інститут архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (ІА НБУВ). Ф. 7. Оп. 2. Спр. 1. 1 арк.
6. ІА НБУВ. Ф. 7. Оп. 2. Спр. 2. 41 арк.
7. ІА НБУВ. Ф. 7. Оп. 2. Спр. 7. 14 арк.
8. ІА НБУВ. Ф. 7. Оп. 2. Спр. 9. 149 арк.
9. ІА НБУВ. Ф. 7. Оп. 2. Спр. 12. 8 арк.
10. ІА НБУВ. Ф. 7. Оп. 2. Спр. 14. 38 арк.
11. ІА НБУВ. Ф. 7. Оп. 7. Спр. 22. 20 арк.
12. ІА НБУВ. Ф. 7. Оп. 7. Спр. 28. 212 арк.
13. ІА НБУВ. Ф. 7. Оп. 7. Спр. 29. 55 арк.
14. ІА НБУВ. Ф. 7. Оп. 7. Спр. 32. 14 арк.
15. Круг чтения. Книги с суперэкслибрисами из собрания Киевского музея А. С. Пушкина : материалы к каталогу [Текст] / подгот. С. Г. Мамаева ; при участии И. И. Судака ; коммент. и указ. С. Г. Мамаева. — К. : ППФ «ОМІ», 2007. — 64 с.
16. Меір Н. Євреї в Києві, 1859–1914 [Текст] / Натан Меір ; пер. Наталії Комарової та Маргарити Єгорченко. — К. : Дух і літера, 2016. — 416 с. — Ориг. назва : Kiev, Jewish Metropolis. A History, 1859–1914.
17. Наукова бібліотека Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України, док. О. І. Бродського. — Док. та фот. у папці без паг.
18. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України). Ф. 1, Оп. 24, Од. зб. 5239. 159 арк.
19. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 12. Од. зб. 849. 27 арк.
20. ЦДАВО України. Ф. 435. Оп. 1. Од. зб. 831. 1 арк.

References:

1. Babaeva, E. A. (2000). *Nashi kollektcionery. Poiski i nakhodki* [Our collectors. Searches and finds]. Kiev : (n. ed.). (In Russian).
2. Berdichevskii, Ia. I. (2002). *Berdicheevy skazy. O knizhnikakh i kollektcionerakh grada stolnogo Kyeva v seredine XX veka* [Berdicheyev's Tales. On the scribes and collectors of the Kiev city in the middle of the 20th century]. Kiev : Buton. (In Russian).
3. Berdichevskii, Ia. I. (2005). *Narod knigi : (K istorii evreiskogo bibliofilstva v Rossii)* [People of the book: (On the history of Jewish bibliophilism in Russia)]. (2nd ed., supplemented). Kiev : Dukh i litera. (In Russian).
4. Brodsky. (2018). In *Bolshaiia sovetskaia enciklopediia*. Retrieved from <https://gufo.me/dict/bse/Бродский>. (In Russian).
5. *Instytut arkhivoznavstva Natsionalnoi biblioteki Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho (A NBUV)*. F. 7. Op. 2. Spr. 1. 1 ark. (In Ukrainian).
6. *A NBUV*. F. 7. Op. 2. Spr. 2. 41 ark. (In Ukrainian).
7. *A NBUV*. F. 7. Op. 2. Spr. 7. 14 ark. (In Ukrainian).
8. *A NBUV*. F. 7. Op. 2. Spr. 9. 149 ark. (In Ukrainian).
9. *A NBUV*. F. 7. Op. 2. Spr. 12. 8 ark. (In Ukrainian).
10. *A NBUV*. F. 7. Op. 2. Spr. 14. 38 ark. (In Ukrainian).
11. *A NBUV*. F. 7. Op. 7. Spr. 22. 20 ark. (In Ukrainian).
12. *A NBUV*. F. 7. Op. 7. Spr. 28. 212 ark. (In Ukrainian).
13. *A NBUV*. F. 7. Op. 7. Spr. 29. 55 ark. (In Ukrainian).
14. *A NBUV*. F. 7. Op. 7. Spr. 32. 14 ark. (In Ukrainian).
15. Mamaev, S. G. (2007). *Krug chteniia. Knigi s superek-slibrisami iz sobraniia Kievskogo muzeia A. S. Pushkina* [Krug chteniia. Knigi s superek-slibrisami iz sobraniia Kievskogo muzeia A. S. Pushkina]. Kiev : PPF «OMI». (In Russian).
16. Meir, N. (2016). *Yevrei v Kyievi, 1859–1914* [Kiev, Jewish Metropolis. A History, 1859–1914]. N. Komarova & M. Yehorchenko (trans). Kyiv : Dukh i litera. (In Ukrainian).
17. *Naukova biblioteka Instytutu fizychnoi khimii im. L. V. Pysarzhevskoho NAN Ukrainy, dok. O. I. Brodskoho. Dok. ta fot. u paptsi bez pah.* (In Ukrainian).
18. *Tsentrалnyi derzhavnyi arkhiv vyshchyykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy (TsDAVO Ukrainy)*. F. 1, Op. 24, Od. zb. 5239. 159 ark. (In Ukrainian).
19. *TsDAVO Ukrainy*. F. 166. Op. 12. Od. zb. 849. 27 ark. (In Ukrainian).
20. *TsDAVO Ukrainy*. F. 435. Op. 1. Od. zb. 831. 1 ark. (In Ukrainian).

02.03.2018